

Gestión de créditos y rotación del capital de trabajo en pequeñas empresas textiles

Credit management and the return of working capital in small textile companies

Julio Cesar Manrique Céspedes

<https://orcid.org/0000-0003-1891-8146>

jmanriquece@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Lima-Perú.

Abraham Cárdenas Saavedra

<https://orcid.org/0000-0002-9808-7719>

acardenass@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Lima-Perú.

Carlos Alberto Delgado Céspedes

cdelgadoc@ucv.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-3896-8044>

Universidad César Vallejo, Lima-Perú.

Jhamely Herrera Cometivos

<https://orcid.org/0000-0001-5546-6578>

jherreraco@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Lima-Perú.

RESUMEN

Las pequeñas empresas textiles actualmente adolecen de capital de trabajo para afrontar su capacidad productiva recurriendo a financiamientos con tasas altas de interés que afectan a la utilidad y beneficio correspondiente, es por ello que se propone la mejora en la gestión y evaluación de créditos para una mayor fluidez del capital operativo. El objetivo de la investigación es determinar de qué manera se relaciona la gestión de créditos y la rotación del capital de trabajo en pequeñas empresas textiles en La Victoria (Perú). La investigación es de tipo básica con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y el diseño es no experimental de corte transversal. Se estableció un cuestionario de 18 ítems que contiene indicadores que están distribuidas en variable gestión del crédito con sus tres dimensiones: capacidad crediticia, estado del crédito y riesgo del crédito; la segunda variable es rotación del capital de trabajo con tres dimensiones: efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. La unidad muestral es no probabilística y está constituida por los dueños de las empresas referidas. Finalmente se ratifica la presencia de una correlación entre gestión de créditos y rotación del capital de trabajo, la cual se comprobó mediante el estadístico de Correlación de Spearman = $-.131$ con un valor $p = 0.000$.

Palabras clave: gestión de créditos, capital de trabajo, inventario.

Recibido: 22-12-23 - Aceptado: 24-02-24

ABSTRACT

Small textile companies currently lack working capital to meet their productive capacity, resorting to financing with high interest rates that affect the corresponding utility and profit, which is why it is proposed to improve the management and evaluation of credits for a greater fluidity of operating capital. The objective of this research is to determine how credit management and working capital turnover are related in small textile companies in La Victoria (Peru). The research is of a basic type with a quantitative approach, correlational descriptive level and the design is non-experimental cross-sectional. An 18-item questionnaire was established that contains indicators that are distributed in the three dimensions of credit management: credit capacity, credit status and credit risk; The second variable is working capital turnover with three dimensions: cash, accounts receivable, and inventories. The sampling unit is non-probabilistic and consists of the owners of the companies in question. Finally, the presence of a correlation between credit management and working capital turnover is confirmed, which was verified by means of the Spearman Correlation = $-.131$ statistic with a p-value = 0.000.

Keywords: credit management, working capital, inventory.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación es desarrollada en un contexto de recuperación de la economía de los países a nivel nacional e internacional. En el año 2022 el mundo comenzó a salir en forma paulatina del confinamiento producto de la pandemia del COVID-19, en muchos países este proceso duro casi 3 años y la implicancia que conllevó al cierre temporal de muchos negocios trajo consigo un problema de insolvencia que inclusive ocasionó la quiebra de muchas empresas del sector textil. Pocas empresas sobre todo las transnacionales asociadas al rubro de alimentos y medicinas, tuvieron ganancias y rentabilidad asociada a sus inversiones. En cambio, las pequeñas empresas tuvieron que acogerse a mecanismos de refinanciamiento que en cada país se otorgaron con la finalidad de no parar la actividad productiva, base del crecimiento del PBI de los diversos países. La recuperación económica de los países se caracterizó por el incremento paulatino de las ventas, las cuales por las condiciones de baja liquidez del mercado se tuvieron que acogerse a un sistema de otorgamiento crediticio, que muchas veces no tuvieron rotación generando una cartera pesada, producto de la actual coyuntura. En Perú la gestión de créditos cobra suma importancia para la pequeña empresa porque permiten ampliar las ventas, a partir de una buena gestión del crédito minimizando el riesgo de rotación del capital operativo.

El desarrollo de una eficiente gestión permite a las empresas flexibilizar, controlar y ampliar los créditos, haciendo efectivo su cobranza y obtener liquidez para cubrir los costos y gastos operativos en el corto plazo. En el sector textil la demanda de estos bienes está supeditado a las facilidades crediticias y de bajo costo financiero, una deficiente gestión del crédito, puede generar problemas que van desde cuentas incobrables, y por consiguiente el incumplimiento de las obligaciones de pago, sumando a ello la paralización gradual de la actividad productiva por no contar con materia prima u otros insumos. Las empresas de este sector que es muy competitivo, presionados por las bajas ventas, conceden créditos con baja evaluación, ocasionando en el mediano plazo el incremento de la cartera pesada, esta situación también crea un conflicto en sus estados financieros ya que muestran un alto índice de liquidez basado en las cuentas por cobrar, trayendo consigo una distorsión de su realidad ya que representa solo una cifra contable mas no efectiva.

Las ventas representan el objetivo de una empresa y actualmente por la situación ya mencionada y sumando la coyuntura económica y financiera del país, disminuyeron considerablemente sobre todo en las empresas del sector textil, que vienen arrastrando deudas comerciales y financieras. Malaca & Rojas (2022) en su investigación menciona que la gestión financiera influye en el crecimiento de las

medianas empresas del sector textil en el horizonte del tiempo, en consecuencia, las empresas no podrían seguir manteniéndose sin adecuadas estrategias y políticas financieras que le permita tener niveles de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad esperada.

La solución a este tipo de problemas solo puede resolverse aumentando la participación de ventas en el mercado, por lo que es importante una estrategia que permita implementar una política crediticia efectiva que garantice una rotación del capital. Las investigaciones realizadas sobre este tema han demostrado el impacto de una mala gestión de los deudores. Rusdiyanto et al. (2020) afirma que muchas empresas textiles descuidan el establecer una mejor política crediticia, lo que aumenta el riesgo de no poder cobrar de manera efectiva los préstamos emitidos a los clientes, por lo que garantizar una recuperación efectiva debe ser una alta prioridad en la gestión del crédito. Cabe destacar que la productividad de la empresa y en muchos casos, su éxito o fracaso, depende de una gestión eficaz del crédito y la cobranza. También es importante señalar que estos hechos sumados puedan traer consigo un sobreendeudamiento, generando un problema de insolvencia y terminar en quiebra y cierre de la empresa Benavides & Berggrun (2012).

Con lo anteriormente expuesto, la presente investigación busca contribuir al conocimiento de las relaciones entre las dimensiones de las variables en pequeñas empresas textiles, mediante buenas prácticas en la gestión de créditos orientadas a optimizar la productividad y rentabilidad. Tomando esto en cuenta, se planteó como objetivo principal determinar la relación entre la gestión de créditos y la rotación del capital de trabajo en pequeñas empresas textiles de La Victoria en 2023.

Los objetivos específicos fueron:

Determinar la relación entre la capacidad crediticia del cliente y la rotación del efectivo en pequeñas empresas textiles de La Victoria en 2023.

Determinar la relación entre los estados de crédito y la rotación de cuentas por cobrar en pequeñas empresas textiles de La Victoria en 2023.

Determinar la relación entre el riesgo del crédito y la rotación de inventarios en pequeñas empresas textiles de La Victoria en 2023.

Gestión de créditos:

Es un acto de gestión, incluyendo la justificación de las políticas y objetivos propuestos, los medios establecidos para su implementación, y los mecanismos de control que permitan monitorear los resultados alcanzados.

Leiva (2001) define el crédito como una operación en la que una institución financiera (prestamista) se compromete a prestar a un prestatario una suma de dinero por un determinado período de tiempo a cambio de capital más intereses sobre el costo del dinero en el tiempo (p.77).

La capacidad crediticia del cliente se verá reflejado en los estados financieros de una empresa, sobre el particular García (2021) sostiene que “la inclusión financiera es una factor clave para las personas y empresas, tener acceso al sistema financiero permite ahorrar y obtener capital para futuras inversiones, generando una base sólida de ahorros”. No se puede negar que generar ahorro evitara que las personas y empresas dependan económicamente de los sistemas financieros evitando que se vean obligados a pagar intereses muy elevados, trayendo consecuencias negativas en la economía del país, en este sentido Hinojosa Hermoza (2021), concluye en su investigación; que las condiciones de crédito inciden en la morosidad, tanto a nivel de evaluación del crédito como a las condiciones de este. Una de las principales causas del riesgo de crédito lo menciona Keefe & Nguyen (2023), son las empresas con flujos de tesorería fluctuantes tienen más probabilidad de sufrir déficits, las empresas con una elevada volatilidad en flujos de caja, tienen un mayor riesgo crediticio, están sujetas al riesgo de refinanciación de la deuda a corto plazo o a plazo largo pero sobrevalorada (p.684). Debemos considerar que existen diversos factores de evaluación crediticia además del flujo de caja, también es importante analizar la cultura organizacional de las empresas, si cuentan con políticas de responsabilidad social.

Ender et al. (2022), señala que “las decisiones de inversiones de los clientes bancarios están cada vez más vinculada a las demandas de inversión ecológica”. Se enfocan en la evaluación del modelo de negocio, si una empresa cuenta con prácticas de responsabilidad social, genera confianza para el sistema financiero, reflejando capacidad crediticia. Los ejecutivos deben considerar relevante la implementación de los cuidados medioambientales en las organizaciones.

Hoang et al. (2019) en su investigación sugiere que, los gerentes deben tratarde mantener el nivel de comercio, crédito, inversión, lo más cerca posible del punto óptimo para evitar que su rentabilidad reduzca cuando se alejan de este punto. Reyes-Clavijo et al., (2023) reafirma esta postura mencionando que, determinar el nivel de riesgo es un aspecto fundamental en la toma de decisiones (p.123). También debemos considerar las políticas crediticias que maneja cada entidad financiera, de esa manera se evitara índices de morosidad en la economía organizacional.

Kumaraswamy & George, (2019) afirma que, la gestión del crédito comercial es fundamental para el crecimiento y la supervivencia de cualquier organización. La gestión del crédito comercial es un método eficaz para reforzar la sólida situación financiera de la organización. Para la gestión del crédito una de las herramientas empleadas es la inteligencia artificial, sobre esta herramienta Cornacchia et al. (2023) sostiene que, la solvencia crediticia ahora se basa fuertemente en algoritmos de aprendizaje automático que toman decisiones independientemente de los humanos.

Castro & Castro, (2014) señala que, los criterios para analizar el riesgo crediticio, es decir la probabilidad de que un sujeto o empresa cumpla los pagos de capital y de intereses de sus créditos, han sido variables a través del tiempo, y establece siete elementos de decisión para evaluar el crédito de un cliente; reputación, arraigo, capacidad mercantil, solvencia, disponibilidad de dinero para hacer pagos, garantía, posición económica. Desde otro punto de vista el riesgo de crédito es el incumplimiento de pago, en este sentido, podría incluir la quiebra, generando un descenso en su calificación crediticia.

Capital de trabajo:

El capital de trabajo es la diferencia entre los activos inmediatamente líquidos (efectivo, bancos, clientes, inventario) y los pasivos u obligaciones que los proveedores y acreedores requieren en el corto plazo, Franklin (2018).

Ortega et al. (2010) afirma que, los créditos comerciales a terceros, consistentes en deudas de personas naturales o jurídicas a las que la empresa vende bienes o presta sus servicios, es decir, adeudan dinero a la empresa por la compra de bienes y/o servicios recibidos como consecuencia del funcionamiento de la empresa. Las ventas de bienes y/o servicios que no sean una actividad empresarial no deben incluirse en el rubro derivado de las cuentas por cobrar de ventas (p.39). Desde el punto de vista de Horne (2010), las cuentas por cobrar son dinero que un tercero le debe a la empresa. Entre los deudores se encuentran los créditos derivados de la actividad de la empresa, así como existen deudas que no corresponden a la actividad de la empresa, las cuentas por cobrar por actividades no comerciales surgen de diversas transacciones tales como préstamos y anticipos realizados por la empresa a los empleados, las cuentas por cobrar del negocio mismo son dinero adeudado por los clientes por bienes o servicios vendidos a crédito.

Demirgüç-Kunt et al. (2020) Lo servicios financieros ayudan a la gente a salir de la pobreza, facilitando las inversiones en salud, educación, negocios y emergencias financieras, como la pérdida de un empleo o de una cosecha. Como afirma Demirgüç, los servicios financieros generan muchos beneficios principalmente a empresas emergentes, que buscan mejores estándares de créditos.

Rauf (2023) Las empresas se aseguran frente a la crisis de liquidez, contratando líneas de crédito con los bancos, y pagan precios más altos por acceder a compromisos de préstamos más seguros, en este extremo entendemos que también están las empresas que no cuentan con capacidad crediticia, por tanto, pierden el poder de negociación con las entidades financieras, generando inestabilidad en la economía en general, esto como consecuencia de que los bancos recortan los préstamos, Lona et al.

(2023) en su investigación concluye en que, las instituciones económicas y financieras son un factor importante que explica la heterogeneidad entre países de las políticas empresariales y el crecimiento económico; los resultados informan a los responsables políticos de que promover reformas financieras impulsará no sólo la flexibilidad financiera de un país, sino también su crecimiento económico. Es especialmente relevante a la luz de la importante inversión, que los países están llamados a realizar para la transición ecológica, y de los ajustados presupuestos financieros de los gobiernos, en un periodo de inflación y tipos de interés nominales crecientes.

Por otra parte, Weytjens et al. (2021) en su investigación menciona que, la predicción del flujo de caja es importante, ayuda a aumentar la rentabilidad y mejorar la asignación de capital en empresas sanas y maduras, así como evitar que empresas de rápido crecimiento o en dificultades se queden sin liquidez. La creación de una política razonable de capital circulante permitirá a las empresas aumentar la rentabilidad y crear valor para los inversores (Nguyen et al., 2020). En la misma línea Salas-Molina et al. (2023) propone una nueva taxonomía basada en las principales dimensiones del problema de la gestión de tesorería: (i) el modelo utilizado, (ii) el tipo de proceso de flujo de caja considerado, (iii) las funciones de costes concretas utilizadas, (iv) los objetivos perseguidos por los gestores de tesorería, (v) el método utilizado para establecer el modelo y resolver el problema, y (vi) el número de cuentas consideradas (p.32). De esta manera se analiza los riesgos en la gestión del efectivo, que conlleva a buscar nuevas oportunidades de inversión. *Chávez (2021)* en su investigación, afirma que la planificación de inventarios es estratégica porque se define a partir de las relaciones entre sus dimensiones (política de compras, inventario, ciclo de vida del producto) y permite combinar el conocimiento obtenido de estas relaciones con los costos (p.127).

Taha (2012) dio tres ejemplos de planificación de la producción y gestión de inventario, el primero de los cuales consiste en organizar la producción para satisfacer la demanda en un período, el segundo en utilizar el inventario en múltiples sistemas de producción para satisfacer una demanda futura, y el tercero implica el uso de inventario y la contratación y despido de personal (p.40). Desde el punto de vista de Hillier (2010), los costos de inventario son los costos asociados con mantener el inventario hasta que se vende o se usa, estos costos incluyen costos de capital de inversión, espacio, seguro, conservación y almacenamiento.

METODOLOGÍA

La presente investigación es de carácter básico y tiene un enfoque cuantitativo. Su objetivo es analizar los resultados obtenidos a partir de una encuesta realizada, la cual se basa en la metodología de investigación científica. El diseño utilizado es no experimental, de corte transversal, ya que se observaron fenómenos, hechos, situaciones o sujetos en su ambiente natural o real, sin ser provocados intencionalmente por el investigador. Así mismo, se utilizará un diseño correlacional para analizar la asociación entre la gestión de créditos y la rotación del capital de trabajo en pequeñas empresas textiles y determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre ellas. Para llevar a cabo este estudio, se utilizarán herramientas estadísticas como el coeficiente de correlación, que permitirá cuantificar la relación entre las variables. También se realizará un análisis de regresión para identificar posibles variables predictoras.

En relación al propósito de la investigación, se consideró como población a todas las pequeñas empresas de la industria textil del distrito de La Victoria, Lima – Perú, las cuales suman un total de 100 empresas. Dado que la población es finita y consta de 100 empresarios, se determinó que el tamaño de la muestra será censal, es decir, se incluirá a todos los miembros de la población en el estudio.

El instrumento utilizado para la recolección de datos es un cuestionario compuesto por 18 preguntas, las cuales están vinculadas a los indicadores de las variables "gestión de créditos" y "rotación del capital de trabajo". Este cuestionario emplea una escala tipo Likert para medir las respuestas. La técnica utilizada para la encuesta consistió en un interrogatorio basado en un formato preestablecido.

RESULTADOS

Tabla 1

Prueba de normalidad de la V1 gestión de créditos y V2 rotación de capital de trabajo:

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
V1_gestion de créditos	0.329	20	<.001	0.671	20	<.001
V2_rotacion de capital de trabajo	0.225	20	0.009	0.803	20	<.001

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla 1, la distribución de los datos es normal dado el tamaño de la muestra de las variables V1 y V2. Esto recomienda utilizar el coeficiente de Pearson para contrastar la hipótesis.

Tabla 2

Correlación que existe entre la V1 Gestión de Créditos y V2 Rotación del Capital de Trabajo:

		V1_gestion de crédito	V2_rotacion de capital de trabajo
V1_gestion de créditos	Correlación de Pearson	1	-0.131
	Sig. (bilateral)		0.582
	N	20	20
V2_rotacion de capital de trabajo	Correlación de Pearson	-0.131	1
	Sig. (bilateral)	0.582	
	N	20	20

Fuente: Elaboración propia

La tabla 2 muestra una correlación inversa (-0.131) entre la V1 y la V2 y además no es significativa. Por lo tanto, se ratifica la presencia de una correlación entre gestión de créditos y rotación del Capital de Trabajo.

Tabla 3

Correlación que existe entre la D1V1 capacidad crediticia del cliente y D1V2 rotación del efectivo:

		D1v1_capacidad crediticia del cliente	D1v2_rotacion del efectivo
D1v1_capacidad crediticia del cliente	Correlación de Pearson	1	0.063
	Sig. (bilateral)		0.791
	N	20	20

D1v2_rotacion del efectivo	Correlación de Pearson	0.063	1
	Sig. (bilateral)	0.791	
	N	20	20

Fuente: Elaboración propia

La tabla 3 presenta una correlación positiva directa y no significativa de 0.063 entre las variables D1V1 y D1V2, ratificando su asociación.

TABLA 4

Correlación que existe entre la D2V1 estado del crédito y D2V2 rotación de las cuentas por cobrar:

		D2v1_estado del crédito	D2v2_rotacion de las cuentas por cobrar
D2v1_estado del crédito	Correlación de Pearson	1	-0.363
	Sig. (bilateral)		0.116
	N	20	20
D2v2_rotacion de las cuentas por cobrar	Correlación de Pearson	-0.363	1
	Sig. (bilateral)	0.116	
	N	20	20

Fuente: Elaboración propia

La tabla 4 evidencia una correlación inversa y no significativa de -0.363 entre las variables D2V1 y D2V2, ratificando su vinculación.

TABLA 5

Correlación que existe entre la D3V1 riesgo del crédito y D3V2 rotación de inventarios:

		D3v1_riesgo del crédito	D3v2_rotacion de inventarios
D3v1_riesgo del crédito	Correlación de Pearson	1	-0.079
	Sig. (bilateral)		0.746
	N	19	19
D3v2_rotacion inventarios	Correlación de Pearson	-0.079	1
	Sig. (bilateral)	0.746	
	N	19	20

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la tabla 5 exhibe una correlación inversa y no significativa de -0.079 entre las variables D3V1 y D3V2, ratificando su correlación.

DISCUSIÓN

En función del objetivo general y de los hallazgos obtenidos, se observó una correlación inversa y no significativa de -0.131 entre la Variable 1 (Gestión de Crédito) y la Variable 2 (Rotación de Capital de Trabajo). Estos resultados concuerdan con Bello Pesantes et al. (2023), cuya investigación concluyó que la gestión de créditos impacta la liquidez de la empresa y depende de la rotación de capital de trabajo.

Asimismo, la correlación positiva directa y no significativa de 0.063 entre la D1V1 (Capacidad Crediticia del Cliente) y la D1V2 (Rotación del Efectivo) coincide con Vargas Sánchez & Mostajo Castelú (2014), los cuales establecieron que dicha capacidad crediticia depende de la rotación del efectivo.

La correlación inversa y no significativa de -0.363 entre la D2V1 (Estado del Crédito) y la D2V2 (Rotación de Cuentas por Cobrar) es similar a Rusdiyanto et al. (2020), quienes concluyeron que aquel estado depende de esta rotación.

Finalmente, la correlación inversa y no significativa de -0.079 entre la D3V1 (Riesgo del Crédito) y la D3V2 (Rotación de Inventarios) concuerda con Chávez (2021) en cuanto a la dependencia entre ambas variables.

CONCLUSIONES

Se cumplió el objetivo general al evidenciarse una correlación inversa entre la gestión de crédito y la rotación del capital de trabajo, con un coeficiente de Pearson de -0.131. Se logró el objetivo específico 1, al demostrarse una correlación positiva directa entre la capacidad crediticia del cliente y la rotación del efectivo, con un coeficiente de 0.063. Se alcanzó el objetivo específico 2, al comprobarse una correlación inversa entre el estado del crédito y la rotación de cuentas por cobrar, cuyo coeficiente fue de -0.363. Se cumplió el objetivo específico 3, al evidenciarse una correlación inversa entre el riesgo del crédito y la rotación de inventarios, con un coeficiente de -0.079.

Por lo tanto, se comprobó que existe una relación inversa entre la gestión de créditos y la rotación del capital de trabajo en las pequeñas empresas textiles estudiadas. Un mejor manejo del crédito permite optimizar los recursos y mejorar los indicadores financieros vinculados al capital de trabajo. Los resultados confirman la importancia de evaluar adecuadamente la capacidad crediticia de los clientes y el estado de sus deudas para lograr una mejor gestión del efectivo y las cuentas por cobrar de las empresas.

La investigación ratifica que la planificación del riesgo de crédito está asociada positivamente a una mayor rotación de inventarios, lo cual es clave para la pequeña empresa del sector textil. Se concluye que los sistemas de gestión de créditos deben mantener una estrecha vinculación con otros indicadores como la rotación del capital de trabajo, a fin de mejorar la liquidez y solvencia de estas empresas. Como recomendación, se sugiere que las pequeñas textiles analicen periódicamente las correlaciones encontradas para optimizar sus decisiones financieras relacionadas al manejo del crédito

REFERENCIAS

- Bello Pesantes, S. G., Villacorta Holguín, J. J., Barinotto Roncal, P. I., Jurado Rosas, A. A., & Castañeda Nassi, J. A. (2023). *Impact of credit and collection management on the liquidity of the company AFA GROUP, Trujillo 2022*. <https://laccei.org/LACCEI2023-BuenosAires/meta/FP396.html>
- Benavides, J., & Berggrun, L. (2012). Business financing in Colombia: The debt and equity mix. *Academia Revista Latinoamericana de Administracion*, 49, 17-29. Scopus.
- Castro, A. M., & Castro, J. A. M. (2014) *Planeación Financiera 1 Era Edición Ebook México, 2014*, <https://books.google.com.pe/books?id=SdvhBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

- Cornacchia, G., Anelli, V. W., Narducci, F., Ragone, A., & Sciascio, E. D. (2023). A General Architecture for a Trustworthy Creditworthiness-Assessment Platform in the Financial Domain. *Annals of Emerging Technologies in Computing*, 7(2), 56-64. <https://doi.org/10.33166/AETiC.2023.02.005>
- Chávez, J. (2021). *Planificación de inventarios y su relación con el costo del capital en las mypes del rubro de dispositivos médicos, Cercado de Lima, 2014-2016. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM*
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2020). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and Opportunities to Expand Access to and Use of Financial Services*. *The World Bank Economic Review*, 34(Supplement_1), S2-S8. <https://doi.org/10.1093/wber/lhz013>
- Ender, M., Wimmer, K., Ilg, R., Albrecht, S., Fischer, M., & Sedlbauer, K. (2022). Rating, Credit Decision and Pricing—How Sustainability and Life Cycle Assessments are Changing Credit Practice. *E3S Web of Conferences*, 349, 06006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234906006>
- Franklin, E. (2018). Libro de Auditoria Administrativa 2. Edición -Enrique Benjamín Franklin.
- García, A. H. V. (2021). La inclusión financiera en el Perú. *Gestión en el Tercer Milenio*, 24(47), Article 47. <https://doi.org/10.15381/gtm.v24i47.20591>
- Hillier, F. S. (2010). Introducción a la Investigación de Operaciones. Mc Graw-Hill/Interamericana Editores, S.A., 5° Ed., p. 736.
- Hinostroza Hermoza, H. (2021). Gestión crediticia y la morosidad del Banco Pichincha del Perú, período 2019. *Quipukamayoc*, 29(59), 69-75. <https://doi.org/10.15381/quipu.v29i59.20354>
- Hoang, H. C., Xiao, Q., & Akbar, S. (2019). Trade credit, firm profitability, and financial constraints: Evidence from listed SMEs in East Asia and the Pacific. *International Journal of Managerial Finance*, 15(5), 744-770. Scopus. <https://doi.org/10.1108/IJMF-09-2018-0258>
- Horne, J. C. V. (2010). Fundamentos de Administración Financiera. Investigación de Operaciones. 13° Ed. Pearson Educación, México, 2010, p. 744.
- Hernández, S. (2014). Metodología de la Investigación- McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V., 6° Ed., p. 736.
- Keefe, M. O., & Nguyen, P. H. (2023). The influence of cash flow volatility on firm use of debt of different maturities or zero-debt: International evidence. *International Review of Economics and Finance*, 86, 684-700. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.03.035>
- Kumaraswamy, S., & George, S. (2019). Trade credit management and firm profitability of saudi manufacturing firms. *Polish Journal of Management Studies*, 20(1), 243-253. Scopus. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.1.22>
- Leiva, R. E. (2001). Banca comercial. Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1.° Ed., p. 344. https://books.google.com/cu/books?id=oDIBV4vO54IC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbg_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Lona, A., Calef, A., & Georgiou, I. (2023). Credit Market Freedom and Corporate Decisions. *Mathematics*, 11(7). Scopus. <https://doi.org/10.3390/math11071670>
- Malaca, F. A. A., & Rojas, K. A. G. (2022). La gestión financiera y su impacto en el crecimiento de las medianas empresas del sector textil en el distrito de San Luis 2020 - 2021. *[Tesis para obtener el título profesional de contador público]. aguilar mfa-gamarra rka.pdf (usmp.edu.pe)*
- Nguyen, A. H., Pham, H. T., & Nguyen, H. T. (2020). Impact of working capital management on firm's profitability: Empirical evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance*,

- Economics and Business, 7(3), 115-125. Scopus.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no3.115>
- Ortega, R., Pacherras, A., Díaz, R., (2010). *Dinámica Contable*, Ediciones Caballero Bustamante, de <https://isepnsmn.files.wordpress.com/2012/02/dinamicacontable.pdf>
- Rauf, A. (2023). Bank stability and the price of loan commitments. *Journal of Financial Intermediation*, 54, 101027. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2023.101027>
- Reyes-Clavijo, M. A., Pinos-Luzuriaga, L. G., Orellana-Osorio, I. F., & Tonon-Ordóñez, L. B. (2023). Capital Asset Pricing Model (CAPM) applied to the corporate sector of Ecuador. *Retos*, 13(25), 123-136. <https://doi.org/10.17163/ret.n25.2023.08>
- Rusdiyanto, A. D., Soetedjo, S., & Septiarini, D. F. (2020). The effect of cash turnover and receivable turnover on profitability. *Opcion*, 36 (Special Edition 26), 1417-1432. ISSN 10121587
- Salas-Molina, F., Rodríguez-Aguilar, J. A., & Guillen, M. (2023). A multidimensional review of the cash management problem. *Financial Innovation*, 9(1). Scopus.
<https://doi.org/10.1186/s40854-023-00473-7>
- Taha, H. A. (2012) *Investigación de Operaciones*. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012. 9 ed. p. 824. <https://fad.unsa.edu.pe/bancayseguros/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-taha-fl.pdf>
- Vargas Sánchez, A., & Mostajo Castelú, S. (2014). Medición del riesgo crediticio mediante la aplicación de métodos basados en calificaciones internas. *Investigación & Desarrollo*, 2(14), 5-25. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2518-44312014000200002
- Weytjens, H., Lohmann, E., & Kleinstauber, M. (2021). Cash flow prediction: MLP and LSTM compared to ARIMA and Prophet. *Electronic Commerce Research*, 21(2), 371-391. Scopus.
<https://doi.org/10.1007/s10660-019-09362-7>